

ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛА ҲУҚУҚЛАРИ КАФОЛАТЛАРИ

Д.М.Эргашев

АндДУ Ижтимоий-иқтисодиёт факультети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629104>

Abstract

Президентимизнинг 2017 йил 7 февралдаги Фармони билан тасдиқланган 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг 4-устивор йўналиши “Ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари” деб номланиб, унинг 4.2.- банди Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш сифатида белгиланган.

Key words: ҳуқуқий тарбия, болалар, фуқаролик, жамият, ички ва ташқи сиёсати.

Мазкур бандда оила саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, оналар ва болаларнинг сифатли тиббий хизматдан фойдаланишни кенгайтириш, уларга ихтисослаштирилган ва юқори технологияларга асосланган тиббий ёрдам кўрсатиш, чақалоқлар ва болалар ўлимини камайтириш бўйича комплекс чора-тадбирларни янада кенгроқ амалга ошириш каби муҳим масалалар белгилаб берилган бўлса, “Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш” деб номланган 4.4.- бандида эса мактабгача таълим муассасалари тармоғини кенгайтириш ва ушбу муассасаларда болаларнинг ҳар томонлама интеллектуал, эстетик ва жисмоний ривожланиши учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш, болаларнинг мактабгача таълим билан қамраб олинишини жиддий ошириш ва фойдаланиш имкониятларини таъминлаш, педагог ва мутахассисларнинг малака даражасини юксалтириш каби муҳим масалалар устувор вазифа қилиб белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси БМТнинг тўла ҳуқуқли аъзосига айланганидан кейин, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоялаш бўйича халқаро тизимни шакллантирувчи 60 дан ортиқ халқаро ҳуқуқий ҳужжатларга қўшилди, Бола ҳуқуқлари Конвенцияси шулар жумласидан.

Республиканинг ярмидан кўп аҳолиси (67 %) 30 ёшгача бўлган ёшлар, шулардан 11 млн. - 18 ёшгача бўлгани ҳолда, бу аҳолининг умумий ҳисобида 48,2 % ни ташкил этади. Бундай вазиятда Конвенция қоидаларининг қўлланилиш муаммоси ўта долзарбдир. Болаларнинг

хуқуқ ва эркинликларини таъминлаш муаммосини самарали ечмасдан туриб мамлакатнинг демократик ривожланишини тасаввур қилиб бўлмайди, шу сабабдан мамлакат ҳукумати томонидан мазкур ижтимоий муносабатлар доирасида катта ишлар амалга оширилди. Ўзбекистонда бола ҳуқуқларини ҳимоялашнинг қонуний тизими асосини Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, қонун ва қонуности ҳужжатлари ташкил этади, уларда инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликлари акс этган.

Мазкур соҳадаги бевосита қонун бўлиб 1991 йил 20 ноябрдаги «Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни ҳисобланади. Унга мувофиқ, «Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсати қуйидаги қоидаларга асосланади: миллати, ирқи, тили, дини, ижтимоий мавқеи, жинси, маълумоти ва сиёсий эътиқодидан қатъи назар ёшлар тўғрисида ғамхўрлик қилиш; ёшларни ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатдан ҳимоя қилиш; миллий, маданий анъаналарнинг авлоддан авлодга ўтиши, авлодларнинг маънавий алоқаси; ёшларнинг ташаббусларини қўллаб-қувватлаш, ёшлар Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари доирасида ўз манфаатларини амалга ошириш йўллари эркин танлаб олишларига кафолат бериш; жамиятни ривожлантиришга, айниқса республика ёшлари ҳаётига оид сиёсат ва дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда ёшларнинг бевосита иштирок этиши; ҳуқуқ ва бурчларнинг эркинлик ва фуқаролик масъулиятининг бирлиги».

Қуйидаги ҳолатда биз Ўзбекистон қонунчилигида бола ҳуқуқлари масалалари таъминланганлигини кўришимиз мумкин.

Республикада меҳнат муносабатларини тартибга солувчи асосий қонун бўлиб Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси ҳисобланади (Ўзбекистон Республикаси МК).

Ишлаб чиқаришда ёки ишлаб чиқариш давомидаги таълимда меҳнат ва дам олишни тўғри ташкил этилган ҳолатдаги вояга етмаганларнинг жисмоний меҳнати нафақат уларнинг соғлигига зарар етказмайди, балки кучи, чидамлилига ва иродасининг мустаҳкамланишига ҳам хизмат қилади.

Аmmo, ҳар бир бола жисмоний ва ақлий заифлиги сабабли маҳсус ҳуқуқий ҳимояга муҳтож. Давлат болага зўравонлик, ёмон даволаш, мажбурий меҳнат ёки уларнинг ҳаёти ва соғлигига зарар етказиши мумкин бўлган

ҳар қандай ишдан ҳимояланганлик ҳуқуқини таъминлаб бериши лозим, бунини болаларга ўқиб-ўрганиш ва енгил меҳнат билан шуғулланишга имкон яратиш билан таъминлаш мумкин. Бир томондан 18 ёшга тўлмаган ишчилар ҳар қандай чекловларсиз, катталар каби тўла ҳуқуқларга эга бўлашлари лозим. Иккинчи томондан эса, вояга етмаганларни махсус ҳимояга олиш зарурати, табиийки уларга бир қанча қўшимча ҳуқуқ ва кафолатларни яратиш берилишинини талаб этади ҳамда баъзи ҳолларда катталарга қўлланиладиганидан фарқ қилувчи қоидаларнинг тадбиқ этилишинини кўзда тутаяди.

Ҳозирда юқорида қайд этилган аждодларимизнинг илмий меросини, ижтимоий-сиёсий фаолиятинини ўрганиш ва ёшлар билан таништириш хайрихоҳлиги ҳозирги замон зиёлиларининг асосий долзарб вазифаларидан саналади.

Ушбу мақола бугунги бозор иқтисодиётида кичик бизнес ва бизнеснинг асосий ўрнинини қамраб олади. Шу жумладан, кичик бизнес ва бизнеснинг ривожланиши ва ҳуқуқий асослари илмий таҳлил қилиниб, аynи пайтда кичик бизнес ва бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш, иккинчисига ўзгартиришлар киритилади ва миллий қонунчиликнинг ушбу соҳасига оид қоидалар қўшилади.

Мақолада замонавий Ўзбекистонда қонун устуворлиги ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг энг муҳим масалалари кўриб чиқилган. Ўзбекистон сиёсий ҳаётнинг бой тажрибасига, сиёсий онг хусусиятларига ега бўлиб, ўзига хос ва мураккаб шароитларда ривожланади. Шундай қилиб, Ғарб дунёси сиёсий тажрибасининг оддий нусхасинини кўчириб олиш нотўғри бўлиб чиқди.

Жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаш мақсадида оила институти функцияларининг бажарилиши масаласига алоҳида эътибор қаратиш, оила аъзоларига оила ва унинг функцияларининг бажарилиши ҳақида сабоқ бериш лозим. Ам

Мақолада маънавий салоҳиятнинг моҳияти ва унинг замонавий жамиятдаги ўрни ўрганилган. Шукур

Бугунги кунда "Миллий model" га асосланган таълим соҳасидаги ислохотларнинг моҳияти миллий қадриятларнинг устуворлигинини таъминлаш эмас, балки янги давр тараққиётинини жаҳон илм-фани ва

таълим тизимидаги улкан ютуқлар ва миллий ўзлик асосига қурадиган таълим тизимини - рағбатлантириш.

Ўзбекистон Республикаси МКнинг 6-моддаси ҳамма фуқароларга чекловларнинг барча шаклларида ҳимояни кафолатлайди. Унда белгиланганки, барча фуқаролар жинси, ёши, ирқи ва бошқа белгиларидан қатъий назар меҳнат ҳуқуқларига эга бўлиш ва улардан фойдаланишда тенг имкониятларга эга. Корхона маъмурияти ишга қабул қилишда хизматчининг ишчанлик қобилияти, ва унинг меҳнати натижаларидан ташқари, бошқа сабаблар туфайли рад жавобини беришга ҳақлари йўқ. Бу Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенцияга, яъни Конвенциянинг 138-моддаси ишга қабул қилишнинг минимал ёши ва 146-модданинг талабига тўла мос келади.

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда
2. Болалар меҳнатининг энг ёмон шаклларида барҳам бериш. Халқаро Меҳнат Ташкилотининг 182-Конвенциясини қўллаш бўйича амалий қўлланма Парламентлар аъзолари учун қўппанма №3/2002 Тошкент, Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, 2008
3. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 211-215.
4. Tolibjonovich, Madumarov T., and Gulomjonov O. R. Ogli. "Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today." JournalNX, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 109-111.
5. Nasriddinovich, A. A. (2021). Structure, Models and Characteristics of Civil Society. STRUCTURE, 7(4).
6. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Ғуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. Та'лим фидойилари, 14 (1), 133-143.
7. Madumarov Talantbek, & Ergashev Omonillo. (2022). SPIRITUAL POTENTIAL AND ITS ROLE IN MODERN. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(2), 58-62. Retrieved from <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/66>
8. Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT

OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. Theoretical & Applied Science, (7), 120-124.

